

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari..... 378 Musurmanova Shaxlo Ilhomovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar..... 383 N. O. Saidova, H. Alijonova
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish..... 386 Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili 391 Samiyeva Iymona Mehriddin qizi
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish..... 395 Uzakbaeva Raxima Xojabaevna
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari..... 399 Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish 404 Xolmatova Sarvinoz
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi..... 408 Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish 410 Sharopova Xolida Ilyos qizi
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida..... 413 Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 417 Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida) 420 Abdimo'minov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish 423 Choriyeva Dildora Ismat qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari..... 426 Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi..... 429 Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida 432 Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish 435 Foziljonova M. R.
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari 438 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili 441 Jalilov Nodirjon Azamatovich
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari..... 444 Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash..... 447 Kasimov Asror Abdulloyevich
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari..... 450 Mamatova Aziza Bo'riboyevna
	Surdopedagogikada STEM yondashuvi 454 Maxmudova Oygul Toxirjonovna

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI DIAGNOSTIKALASH TEXNOLOGIYASI

Djamilova Nargiza Nuriddinovna
Nizomiy nomidagi TDPU,
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası (DcS) professori

Asadova Madina Namoz qizi
Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Maktabgacha katta yoshdagi bolalar faoliyatida jismoniy tarbiya muhim o'rinda turadigan jarayon hisoblanadi. Jismoniy tarbiyani bolalarga bosqichma-bosqich o'rgatish orqali ularning sog'lig'i, ijtimoiy faolligi va aqliy darajasini ham yaxshilashga erishish mumkin. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarning shakllanganlik darajasi faoliyat jarayonida ham yaqqol ko'rinib turadi. Jismoniy sifatlarning rivojlanganligini aniqlash uchun turli tajriba-sinov ishlarini olib borish ham maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kalit so'zlar: jismoniy sifat, kuch, chidamlilik, tezlik, tezkorlik, chaqqonlik, tajriba-sinov, metod, o'yin, yondashuv.

Abstract: Physical education is an important process in the activities of older preschool children. By gradually teaching children physical education, it is possible to improve their health, social activity, and mental level. The level of formation of physical qualities in older preschool children is clearly visible in the process of activity. It is also advisable to conduct various experimental tests to determine the development of physical qualities.

Key words: physical quality, strength, endurance, speed, agility, experiment-test, method, game, approach.

Аннотация: Физическое воспитание – важный процесс в деятельности детей дошкольного возраста. Постепенно обучая детей физическому воспитанию, можно улучшить их здоровье, социальную активность и умственный уровень. Степень сформированности физических качеств у детей дошкольного возраста хорошо видна в процессе деятельности. Для определения развития физических качеств целесообразно проводить различные экспериментальные тесты.

Ключевые слова: физические качества, сила, выносливость, скорость, быстрота, ловкость, опыт-испытание, метод, игра, подход.

KIRISH

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi tadqiqotining dolzarbligi bir qator ijtimoiy, pedagogik va sog'liqni saqlash omillari bilan bog'liq. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining dastlabki bosqichlarida jismoniy sifatlarning ahamiyati juda katta. Ularning faolligi va jismoniy holati kelajakdagi sog'lom turmush tarzi va umumiy rivojlanishga ta'sir qiladi. Jismoniy sifatlarni baholash va rivojlantirish maktabgacha ta'lim muassasalarida muhim vazifalardan biridir. Bu bolalarning maktabga tayyorligini oshirishga va ularning muvaffaqiyatli o'qishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Jismoniy sifatlarni diagnostikalashda zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalarni qo'llash pedagoglar va murabbiylarga bolalarning jismoniy rivojlanishini yanada samarali kuzatishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasining ilmiy asoslari hali to'liq o'rganilmagan. Bu sohada tadqiqotlar olib borish, ilm-fan va amaliyot o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi.

Tadqiqot obyekti: maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.

Tadqiqot predmeti: maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasining mazmuni, shakl va vositalari.

Tadqiqotning maqsadi: maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasini qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari:

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi bo'yicha mavjud nazariy va amaliy tadqiqotlarni o'rganish.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni baholashda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlarni aniqlash va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirish.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar orasida jismoniy sifatlarni baholash bo'yicha amaliy tajribalar o'tkazish va ularning natijalarini tahlil qilish.

Bolalarning jismoniy sifatlarni baholash uchun me'zonlar va ularning ko'rsatkichlarini ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishning ilmiy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, XX asrda dunyo miqyosida e'tiborga loyiq ta'limotlar paydo bo'ldi. Bu ta'limotlar insonning jismoniy kamolotini va imkoniyatlarining chegarasini ancha kengaytirdi. Jismoniy tarbiya, sport musobaqalari, xalq o'yinlari orqali insonlarni bir-biri bilan taqqoslay olish, ularni baholay olish, ya'ni tahlil qila olish jismoniy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri deb hisoblangan.

Mustaqillikka erishgandan keyin milliy jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi muammolarini ishlab chiqishga jadallik bilan kirishildi va e'tiborga loyiq natijalarga erishildi. O'zbekistonlik olimlar bu yo'nalishda samarali ilmiy faoliyat yuritmoqdalar. A. Akramovning "O'zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tarixi", K. Nurmuhammadovning "Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari", F. Nasriddinov va E. Shoternikovlarning ishlari e'tiborga molikdir.

Turli xalqlarning jismoniy tarbiya va sport o'yinlari xalqaro miqyosda tarqalib, baynalmilalchilik va vatanparvarlik tuyg'ulari kuchliroq shakllanadigan darajaga yetdi. Bu davrdagi va sharoitdagi jismoniy tarbiyani tashkil etishning ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab chiqishda A. D. Novikov, L. P. Matveyev, V. A. Ashmarin, Ch. T. Ivankov, N. I. Ponomaryov, V. V. Popechenko, B. M. Shiyan, A. Abdullayev, A. Akramov, F. Nasriddinov, F. Kerimov, F. Xo'jayev va boshqa olimlar faol ishtirok etdilar.

Bolalar jismoniy tarbiyasini o'rganishda professor N. N. Djamilovanning "Bolalar jismoniy tarbiyasi" nomli o'quv qo'llanmasi va "Bolalar jismoniy tarbiyasi nazariyasi va texnologiyasi" nomli darsligi, R. S. Salomovanning "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" kabi tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi o'ziga xos yondashuvni talab etadi, chunki bu yoshdagi bolalar jismoniy va psixologik rivojlanishning eng tezkor davrini boshdan kechirishmoqda. Ular uchun mo'ljallangan diagnostika texnologiyalari bolaning umumiy rivojlanishini, jismoniy salomatligini va psixologik holatini yaxshilashga qaratilgan maxsus metodlarni o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar bolaning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, jismoniy va emotsional jihatlarni birgalikda baholashni ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun turli metod va usullar qo'llaniladi. Bu metodlar bolalarning jismoniy faolligini, qobiliyatlarini va sog'lom turmush tarzini oshirishni maqsad qiladi. Quyida o'yin metodi va uni qo'llash usuli keltirilgan: sport o'yinlari – bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun turli sport o'yinlari, masalan, futbol, basketbol va voleybol kabi o'yinlar tashkil etiladi. Bu o'yinlar sport qobiliyatlarini, tezlikni va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Qiziqarli o'yin va mashqlar – maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qiziqarli va o'yin shaklida mashqlar tayyorlash. Masalan, qumda yurish, to'pni otish yoki turli to'siqlardan o'tish kabi faoliyatlar. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni o'zgarishini aniqlash uchun tajriba-sinov ishlari o'tkazish juda muhimdir. Ushbu jarayon bolalarning rivojlanish darajasini va jismoniy tarbiyaning samaradorligini aniqlashda qo'llaniladi.

Tajriba-sinov ishlariga kirishdan oldin, bolalarning ilgari o'tgan fiziologik nazoratlari va jismoniy faoliyati haqida ma'lumot to'plash zarur. Har bir jismoniy sifat (kuch, chidamlilik, tezlik, muvozanat) bo'yicha maxsus testlar va tekshirish usullarini tanlash, testlarni o'tkazish uchun bolalarni turli guruhlariga bo'lish (masalan, yoshi, jismoniy tayyorgarlik darajasi bo'yicha) lozim. Katta yoshdagi bolalarga tanlangan testlarni o'tkazish – misol uchun, 30 metrga yugurish, sakrash, kuch ishlatish va muvozanat testlarini bajarish.

Olingan natijalarni yozib olish va har bir bolaning natijalarini individual ravishda tahlil qilish kerak. Natijalarni tasniflash va olingan o'zgarishlarni joriy darajaga nisbatan baholash, shuningdek, olingan natijalar asosida jismoniy sifatlarning yaxshilanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash tavsiya etiladi. Tajriba-sinov ishlardan olingan natijalar asosida bolalarning jismoniy sifatlardagi ijobiy yoki salbiy o'zgarishlarni aniqlash mumkin. Olingan natijalar asosida jismoniy mashg'ulotlarning samaradorligini baholash va kelajakda qaysi sohalarida yanada rivojlantirish kerakligini aniqlash mumkin. Shu bilan birga, har bir bolaning ehtiyojlariga mos ravishda individual dasturlarni taklif etish imkoniyati yuzaga keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish bolaning jismoniy salomatligi, umumiy rivojlanishi va ijtimoiy faoliyati uchun juda muhimdir. Bu jarayon nafaqat sog'liqqa, balki hissiy va aqliy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kuch – bu bolaning mushaklarining kuchli va faol bo'lishini ta'minlaydi. Kuch jismoniy ishlarni bajarishda, masalan, qiyinchiliklarni yengishda muhim rol o'ynaydi.

Chidamlilik – bu sifat bolaga uzoq vaqt davomida jismoniy faoliyat ko'rsatishga imkon beradi. Chidamlilikni rivojlantirish bolalarning sportga qiziqishini oshiradi va sog'lom turmush tarzini rag'batlantiradi.

Tezlik – jismoniy harakatlarni tez va samarali bajarish qobiliyatini anglatadi. Tezlik bolalarning o'yinga bo'lgan qiziqishini oshiradi va sportda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi.

Muvozanat – bolaning tana muvozanatini saqlash qobiliyati jismoniy rivojlanishning muhim jihatlaridan biridir. Muvozanat bolaning o'z-o'zini saqlash va harakat qilish qobiliyatlarini oshiradi.

Moslashuvchanlik – tana qismlarining harakati va elastikligini ta'minlaydi. Moslashuvchanlik bolaning jismoniy faolligini oshirishga yordam beradi va sport faoliyatlari uchun zarurdir.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirilganda, bir qator ijobiy natijalarga erishiladi:

- jismoniy sifatlarni bolalarning umumiy salomatligini yuksaltirishga yordam beradi;
- jismoniy faoliyat bolalarni birlashtiradi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- sport va faollik bolalarning hissiy holatiga ijobiy ta'sir etadi, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi; jismoniy sifatlarni bolalarning diqqatini, konsentratsiyasini va kognitiv qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Tajriba-sinov ishlarining natijalari bolalarning jismoniy sifatlardagi o'zgarishlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu natijalar asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: olingan natijalar bolalarning jismoniy qobiliyatlaridagi o'zgarishlarni ko'rsatadi.

Ijobiy o'zgarishlar, masalan, kuch va chidamlilikdagi yaxshilanish, bolalarning jismoniy faoliyatini oshirishga yordam beradi; tajriba natijalari jismoniy mashg'ulotlarning samaradorligini baholash imkonini beradi. Bu esa kelajakda qaysi metodlar va dasturlarni yanada rivojlantirish kerakligini aniqlashda foydali bo'ladi; har bir bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlangan dasturlar ularning jismoniy sifatlarni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Bu bolalarning rivojlanishiga yanada samarali ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishni diagnostikalash texnologiyasi – bolalar rivojlanish jarayonini aniq nazorat qilish va ularni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan asosiy vositadir. Ushbu texnologiyalar orqali bolalar o'rtasida jismoniy salomatlikni oshirish, muvozanatni yaxshi nazorat qilish hamda kelajakda sog'lom turmush tarzini shakllantirish imkoniyatlari yaratiladi. Tajriba-sinov ishlarining natijalari maktabgacha katta yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlarni diagnostikalash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon bolalarning jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va salomatligini oshirishda yordam beradi. Natijalar asosida ishlab chiqilgan strategiyalar bolalarning jismoniy sifatlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. 03.07.2018-y.
2. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. – T., 2018.
3. "Ilk qadam" dasturi. – T., 2018.
4. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya asoslari va metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti, 2005-y. – 300 b.
5. Djamilova N.N. Bolalar jismoniy tarbiyasi. – T.: "NIF-MSh", 2020-y. – O'quv qo'llanma.
6. Djamilova N.N., Terexova O.E., Kim I.N. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. – T.: "NIF-MSh", 2020-y. – 292 bet. – O'quv qo'llanma.
7. Makamjonov K., Salomov R., Ikromov I. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2008-y.
8. Xujayev F., Raximkulov K.D., Nigmanov B.B. Harakatli o'yinlar va uni o'tkazish metodikasi. – T.: "Cho'lpon", 1995-y. – 500 b.
9. Liviyskiy A.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiya asoslari va metodikasi. – T.: 1995-y. – 500 b.
10. Salomova R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. – T., 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.